

ЗАМОНАВИЙ ҚУРОЛЛИ МОЖАРОЛАР ШАРОИТИДА ХАЛҚАРО ГУМАНИТАР ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ

Рустамов Ойбек Эркинжон ўгли,

Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистратураси тингловчиси

E-mail: oybekrustamov98@mail.ru

Телефон: (90) 348-02-05

Аннотация: Ушбу мақолада халқаро гуманитар ҳуқуқ нормаларининг шаклланиши ва эволюцияси таҳлил қилинади. Замонавий қуролли можароларнинг хусусиятлари – асимметрик урушлар, киберҳужумлар ва янги турдаги қуроллар – мавжуд ҳуқуқий механизмлар самарадорлигига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Муаллиф амалдаги можаролар мисолида (Сурия, Яман, Украина) халқаро нормаларнинг бузилиши ҳолатларини кўриб чиқади ва халқаро гуманитар ҳуқуқни замонавий таҳдидларга мослаштириш юзасидан концептуал ёндашувларни таклиф этади.

Калим сўзлар: Халқаро гуманитар ҳуқуқ, қуролли можаро, асимметрик уруш, киберҳужум, автоном қурол, Женева конвенциялари, ҳуқуқий мослашув.

ЭВОЛЮЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Рустамов Ойбек Эркинжон угли,

Слушатель магистратуры Правоохранительной академии

Республики Узбекистан

E-mail: oybekrustamov98@mail.ru

Телефон: (90) 348-02-05

Аннотация: Статья посвящена анализу формирования и трансформации норм международного гуманитарного права (МГП) в контексте современных вооружённых конфликтов. Особое внимание уделено вызовам, связанным с асимметричными военными действиями, использованием кибертехнологий и автономных систем вооружения. На примере конфликтов в Сирии, Йемене и Украине рассматриваются проблемы соблюдения МГП и обосновывается необходимость его нормативной модернизации в соответствии с реалиями XXI

века.

Ключевые слова: Международное гуманитарное право, вооружённый конфликт, асимметричная война, кибератака, автономное оружие, Женевские конвенции, правовая адаптация.

THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW NORMS IN THE CONTEXT OF MODERN ARMED CONFLICTS

Rustamov Oybek Erkinjon ogli,

*Master's student at the Law Enforcement Academy of
the Republic of Uzbekistan*

E-mail: oybekrustamov98@mail.ru

Telephone number: (90) 348-02-05

Annotation: This article analyzes the evolution and transformation of international humanitarian law (IHL) in the context of modern armed conflicts. It focuses on key challenges posed by asymmetric warfare, cyber operations, and autonomous weapon systems. Using case studies from Syria, Yemen, and Ukraine, the article examines violations of IHL and argues for a normative adaptation of legal frameworks to meet the demands of 21st-century warfare.

Keywords: International humanitarian law, armed conflict, asymmetric warfare, cyberattack, autonomous weapons, Geneva Conventions, legal adaptation.

История развития норм международного гуманитарного права (МГП) тесно связана с постоянными попытками человечества ограничить разрушительные последствия войны и минимизировать страдания, сопровождающие вооружённые конфликты. Импульс к систематизации этих норм возник не на пустом месте: еще в античные времена в различных культурах существовали негласные договорённости, запрещавшие чрезмерное насилие. Однако именно события середины XIX века, в частности битва при Сольферино 1859 года, стали переломным моментом в понимании необходимости создания универсальных и обязательных для исполнения правовых механизмов защиты жертв войны. Наблюдения швейцарского гуманиста Анри Дюнана за полем боя, где тысячи раненых солдат оставались без помощи, подвигли его к созданию основ того, что впоследствии оформилось как современное международное гуманитарное право [1].

Первые шаги к институционализации норм гуманизации войны были предприняты в 1864 году с подписанием Первой Женевской конвенции.

Документ обязал воюющие стороны обеспечивать уход за ранеными военнослужащими независимо от принадлежности к одной из сторон конфликта [2]. В дальнейшем система МГП стала развиваться и укрепляться, что выразилось в заключении Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов, а также в ряде международных соглашений, расширявших перечень защищённых категорий лиц и объектов [3]. Наибольший прогресс в формировании норм гуманитарного права был достигнут после Второй мировой войны. Катастрофический масштаб страданий, вызванный как действиями регулярных армий, так и преступлениями против человечности, обусловил необходимость более всеобъемлющего подхода к правовому регулированию военных действий. [4]

Результатом этих усилий стало принятие в 1949 году четырёх Женевских конвенций, положивших начало современной структуре МГП [5]. В дальнейшем развитие продолжилось с принятием Дополнительных протоколов 1977 года, расширивших применение МГП на внутренние вооружённые конфликты и вооружённые действия негосударственных акторов [6]. Однако, нормы сформированные в эпоху классических межгосударственных войн, всё чаще сталкиваются с вызовами современной действительности, в которой конфликты приобретают всё более нестандартные и гибридные формы.

Современные вооружённые конфликты характеризуются разнообразием участников, размытостью фронтов и широким использованием новых технологий. Традиционные принципы МГП — такие как различие между комбатантами и некомбатантами, а также соблюдение принципа пропорциональности — всё чаще оказываются трудно применимыми. В условиях асимметричных конфликтов, как, например, в Афганистане, Сирии или Секторе Газа, разграничение между гражданским населением и боевиками часто невозможно [7]. Противоборствующие стороны, особенно негосударственные вооружённые формирования, сознательно используют тактику растворения среди мирного населения, что затрудняет применение установленных правил ведения боевых действий.

Вдобавок, к приведенной ранее информации, касательно нарушения международного гуманитарного права вооружёнными группировками можно привести использование человеческих щитов. Это тактика, при которой вооружённые формирования размещают свои позиции вблизи гражданских объектов или используют гражданских лиц для защиты от нападений противника. Такие действия не только ставят под угрозу жизни мирных жителей, но и являются прямым нарушением норм, установленных Женевскими

конвенциями. С проблемой использования живых щитов для достижения военного успеха столкнулись американские солдаты во время американо-иракской войны. Иракские повстанцы под угрозами мирному населению применяли живые щиты. Из-за этого натовские военные были практически лишены возможности вести военные действия. МГП в Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 г. требуют от сторон, участвующих в конфликте, проводить различие между гражданским населением и непосредственными участниками военных действий с целью обеспечения защиты гражданского населения и гражданских объектов. Идут споры относительно участия граждан в живых щитах добровольно. Применение живых щитов нельзя считать актом военной хитрости, потому что смертельной опасности подвергаются сотни жизней [8].

Урбанизация войны также вносит существенные коррективы в применимость МГП. Конфликты переместились с открытых полей в густонаселённые города, где использование тяжёлого вооружения ведёт к колоссальным разрушениям и массовым жертвам среди гражданских лиц. Разрушение объектов гражданской инфраструктуры, таких как больницы, школы, водоснабжение и электросети, зачастую рассматривается как побочный, но неизбежный ущерб, несмотря на прямой запрет атак на объекты, не имеющие военного значения [9].

Ещё одной критической проблемой является появление новых форм вооружения и методов ведения войны. Применение беспилотных летательных аппаратов, кибератак и автономных систем оружия ставит перед МГП качественно новые задачи. Кибератаки, направленные на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, могут не нести непосредственных жертв, но их последствия сопоставимы с масштабами разрушений при обычных бомбардировках. Вопрос ответственности и правомерности применения таких методов остаётся остро дискуссионным, как и проблема автономных боевых систем, способных принимать решения о применении силы без участия человека.

Автономные системы вооружения представляют, пожалуй, самый радикальный технологический вызов гуманитарному праву. Речь идёт о робототехнических комплексах и вооружении с элементами искусственного интеллекта, способных самостоятельно выбирать и атаковать цели без непосредственного контроля человека. Пока полностью автономные «убийственные роботы» не получили широкого применения, но технологии стремительно развиваются – существуют прототипы боевых дронов и наземных

роботов, способных автономно действовать в ограниченных рамках. Эти системы ставят под сомнение применимость базовых принципов МГП: сможет ли робот различить вооружённого противника и гражданского? Сможет ли оценить соразмерность сопутствующего ущерба? Нет гарантий, что алгоритмы, принимающие решение о жизни и смерти, будут следовать требованиям гуманности. Кроме того, неясен вопрос ответственности: если автономное оружие совершит военное преступление (скажем, атакует школьный автобус, ошибочно приняв его за военную цель), кто понесёт ответственность – командир, программист, государство? Международное сообщество уже несколько лет обсуждает эту проблему на площадке ООН.

В рамках Конвенции ООН о некоторых видах обычного оружия (CCW) создана Группа правительственных экспертов по летальным автономным системам, где ряд стран и НПО настаивают на превентивном запрете полностью автономных вооружений. МККК также высказался за необходимость установить пределы автономии оружия и обеспечить обязательный «значимый человеческий контроль» над использованием силы [10]. Пока универсального соглашения не достигнуто: государства с передовыми технологиями (США, Россия и др.) сопротивляются полному запрету, предлагая лишь руководящие принципы. Тем не менее, уже очевидно, что без разработки новых норм не обойтись – автономное оружие качественно меняет характер военных действий. В перспективе одно из направлений эволюции МГП – выработка договорённостей о допустимости и ограничении применения ИИ в оружии, вплоть до отдельной конвенции, аналогичной договорам о запрете мин или ослепляющего лазерного оружия.

В ответ на эти вызовы международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста, проводят работу по адаптации существующих норм к изменившимся реалиям. Так, предпринимаются попытки распространить действие МГП на киберпространство и урегулировать статус конфликтов с участием негосударственных субъектов. Однако юридическая и практическая эффективность этих усилий ограничена. Многие государства уклоняются от признания наличия вооружённого конфликта на своей территории, что позволяет им игнорировать обязательства, вытекающие из применения МГП. Кроме того, международные механизмы наказания за нарушение гуманитарного права, такие как Международный уголовный суд, функционируют неполноценно в условиях отсутствия универсальной юрисдикции и политической воли [11].

Актуальность и сложность современных вызовов и угроз для международного гуманитарного права, особенно в условиях гибридных войн, обуславливают необходимость их тщательного анализа и глубокого осмысления. Международное гуманитарное право (МГП) направлено на обеспечение защиты тех, кто не принимает участия в боевых действиях, а также на установление ограничений в отношении способов и средств ведения вооружённых конфликтов. Однако с изменением характера конфликтов, особенно с появлением гибридных войн, нормы МГП сталкиваются с новыми вызовами, которые ставят под сомнение их эффективность и применимость.

Современные угрозы, стоящие перед международным гуманитарным правом, а также стремительное развитие новых технологий, кардинально изменяющих характер вооружённых конфликтов, формируют комплексную и многогранную проблематику, требующую глубокого анализа и всестороннего осмысления. Международное гуманитарное право (МГП), представляющее собой систему норм, направленных на регулирование поведения сторон в условиях вооружённого противостояния, на протяжении длительного времени демонстрировало способность адаптироваться к изменениям в формах ведения войны, технологических новшествах и изменяющейся международной обстановке. Однако в свете стремительной эволюции военных технологий и появления новых форм конфликтов, перед МГП встают принципиально новые вызовы, ставящие под сомнение его актуальность, практическую применимость и эффективность в современных условиях.

Рассмотрение конкретных кейсов позволяет наглядно продемонстрировать несостоятельность существующих механизмов контроля за соблюдением МГП. В сирийском конфликте, начиная с 2011 года, неоднократно фиксировались случаи применения химического оружия, осады городов, целенаправленные удары по медицинским учреждениям. Несмотря на очевидные нарушения, привлечения к ответственности виновных не происходит. Война в Йемене, сопровождающаяся блокадой портов [12], бомбардировками школ и больниц, привела к гуманитарной катастрофе, но реакции международного сообщества остаются фрагментарными. Конфликт в Украине после 2014 года и его эскалация в 2022 году вновь поставили вопрос о неэффективности правоприменительных механизмов в условиях масштабных межгосударственных и гибридных столкновений [13].

Анализ перечисленных конфликтов с очевидными и задокументированными нарушениями международного гуманитарного права свидетельствует о необходимости глубокой и многоуровневой реформы всей

системы МГП [14]. Необходимость модернизации норм обусловлена не только техническим прогрессом и трансформацией характера вооружённых столкновений, но и тем, что существующие положения часто не соответствуют реалиям XXI века и не обладают достаточной регуляторной силой. Актуализация правовых положений — лишь первый шаг: куда более важным является их практическое обеспечение. Современное МГП должно быть не только сводом декларативных принципов, но и рабочим механизмом, обладающим реальными инструментами принуждения к соблюдению [15].

Одним из направлений реформы является разработка чётких юридических норм, регулирующих применение новейших видов вооружения и средств ведения войны, в частности автономных боевых систем. Их использование предполагает принятие решений без непосредственного участия человека, что принципиально противоречит традиционным основам МГП, требующим сознательного выбора, индивидуальной ответственности и оценки пропорциональности ущерба. Без формализации критериев допустимости применения таких технологий, невозможно обеспечить контроль над их использованием в боевых условиях. Подобным образом, кибервойна требует отдельного правового регулирования: уничтожение критической инфраструктуры, вмешательство в медицинские или энергетические системы должны рассматриваться как действия, эквивалентные физическим атакам с точки зрения последствий для гражданского населения [16].

Не менее важным является институциональное укрепление механизмов правоприменения. Международные судебные органы, включая Международный уголовный суд, нуждаются в расширении полномочий, совершенствовании процедур доказывания и обеспечении универсальности юрисдикции [17]. В условиях, когда ряд ключевых государств отказывается признавать решения этих институтов или вовсе выходит из международных договоров, эффективность правосудия существенно снижается. Поэтому необходимым шагом становится создание обязательных и взаимосвязанных механизмов межгосударственного сотрудничества, направленных на пресечение безнаказанности и обеспечение исполнения решений судебных органов. Только при наличии действенных санкций и неизбежности ответственности можно говорить о реальном соблюдении норм МГП [18].

При этом нельзя игнорировать значимость вовлечения в гуманитарный правовой процесс негосударственных участников конфликтов. Современные войны часто ведутся не между регулярными армиями, а с участием вооружённых группировок, повстанческих движений, этнических и религиозных

формирований, не принимающих участия в дипломатических или юридических инициативах. Исключение этих акторов из переговорного поля ведёт к тому, что нормы МГП попросту не воспринимаются ими как обязательные. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка механизмов включения таких групп в гуманитарный диалог. Это может выражаться в прямых переговорах, обучении и распространении правовых знаний, а также в создании неформальных каналов влияния, через которые нормы МГП могут быть восприняты и соблюдены.

Следует подчеркнуть, что международное гуманитарное право — это не статичная конструкция. Оно изначально было задумано как инструмент, адаптирующийся к изменяющимся условиям ведения войны. Однако в последние десятилетия темп изменений в сфере вооружённых конфликтов значительно опередил скорость трансформации правовых норм. Чтобы МГП оставалось актуальным и действенным, необходима постоянная работа по его обновлению, переосмыслению и институциональному усилению. Только так можно сохранить его главную цель — защиту человеческой жизни, достоинства и фундаментальных прав в условиях, когда даже само понятие войны становится всё более размытым и многоликим.

В этом контексте сохранение МГП в качестве действенного правового механизма — не абстрактный идеал, а критически важная задача глобального масштаба. В условиях нарастающей милитаризации, политической фрагментации и технологических рисков, оно остаётся последним универсальным этическим ориентиром, способным удерживать человечество от полной дегуманизации войны.

Список использованной литературы:

1. Международный комитет Красного Креста (МККК), "Первая Женевская конвенция 1864 года," доступно на: <https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-convention-1864.htm>
2. Geoffrey Best, "Humanity in Warfare," Columbia University Press, 1980, стр. 15-20.
3. МККК, "Первая Женевская конвенция."
4. Гагская конвенция IV, "О законах и обычаях сухопутной войны," 18 октября 1907 года.
5. Женевские конвенции 1949 года, текст доступен на: <https://www.icrc.org/ru/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm>
6. Дополнительные протоколы I и II к Женевским конвенциям, 8 июня 1977 года.

7. МККК, "Международное гуманитарное право и вызовы современных вооруженных конфликтов," доклад, 2015, доступно на: <https://www.icrc.org/ru/document/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-vyzovy-sovremennyh-vooruzhennyh-konfliktov>
8. Алганими Ф.Х. Основные вопросы и проблемы применения норм международного гуманитарного права. ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ОБЩЕСТВО. – 2019. – С. 29-30. URL: <https://epo.rea.ru/jour/article/view/170/163>
9. ООН, "Доклад Независимой международной комиссии по расследованию в Сирии," А/HRC/46/54, 2021.
10. Bureau of Investigative Journalism. Drone Warfare. TBIJ Project (2010–2020) – Исследовательские данные о последствиях ударов дронов: с 2004 г. свыше 1 500 мирных жителей убито в результате ударов США с БПЛА в ряде стран.
11. Bureau of Investigative Journalism, "Drone Warfare," доступно на: <https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war>
12. МККК, "Кибервойна и международное гуманитарное право," 2020, доступно на: <https://www.icrc.org/ru/document/kibervoyna-i-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo>
13. Римский статут Международного уголовного суда, 17 июля 1998 года.
14. ООН, "Доклад по Сирии."
15. Human Rights Watch, "Йемен: Коалиция нарушает законы войны," 2018, доступно на: <https://www.hrw.org/ru/news/2018/10/03/yemen-coalition-violates-laws-war>
16. Amnesty International, "Украина: Использование кассетных боеприпасов," 2022, доступно на: <https://www.amnesty.org/ru/latest/news/2022/10/ukraine-cluster-munitions/>
17. МККК, "Новые технологии в вооруженных конфликтах," доклад, 2019.
18. Geneva Call, "Engaging Armed Non-State Actors," доступно на: <https://www.genevacall.org/what-we-do/engaging-armed-non-state-actors/>